

**Экспертиза текшируви учун намуналар олишда
экспертизалар имкониятларидан фойдаланишни
такомиллаштириш**

Жуллиев Назарбек Хайрулла ўғли
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси 322 гуруҳ курсанти

АНОТАТСИҲА: Дастлабки тергов жараёнида ҳақиқатни аниқланиши учун мўайян ҳолатларда далиллар махсус билимларга эга шахсларнинг ёрдамида иш бўйича ҳақиқий ҳолатни аниқлашга қаратилган асосий процессуал восита таққослаш мақсадида тадқиқот ўтказиш бўйича олинadиган намуналарни тўғри танлаш экспертиза тайинлашда замонавий техника ва технологиялардан , электрон эксперт тизимларидан фойдаланиш намуналар олишнинг процессуал асосларини ҳамда экспертиза тадқиқотлари назарияси ва амалиёт ривожланишини такомиллаштириш вазифалардан келиб чиқиб шуни таъкидлаш лозимки экспертиза тизимларидан фойдаланиш такомиллаштириш лозим.

АННОТАЦИЯ: В целях установления истины на предварительном расследовании доказательства в отдельных случаях являются основным процессуальным средством, направленным на выяснение фактической ситуации по делу с помощью лиц, обладающих специальными знаниями. Следует отметить, что использование экспертных систем должно быть улучшено.

ABSTRACT: In order to determine the truth during the preliminary investigation, evidence in certain cases is the main procedural tool aimed at determining the actual situation in the case with the help of persons with special knowledge. based on the task of improving the development of theory and practice, it should be noted that the use of expertise systems should be improved.

КАЛИТ СЎЗЛАР : Экспертиза , экспертиза намуналари,электрон экспертиза тизимлари, экспертиза техникалари.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : Экспертиза, образцы экспертиз, электронные системы экспертизы, методики экспертизы.

KEYWORDS : Expertise, expertise samples, electronic expertise systems, expertise techniques

Мамлакаитимизда суд-ҳуқуқ соҳасини янада ривожлантириш, либераллаштириш ва демократлаштиришда, ҳуқуқни муҳофаза қилуви органларининг фаолиятида қонунийлик ва адолатни таъминлаш мақсадида , “ Хабес корпус ” институтини ташкил этилиши ва ривожлантирилиши, тинтув ва телефон сўзлашувларини эшитиб туриш, шахс мол-улкени хатлаб қўйиш учун прокурор томонидан бериладиган санкцияни судлар ихтиёрига ўтказилиши, судлар ва дастлабки тергов органларининг чинакам мустақиллигига эришиш, ушбу органларнинг ноқонуний фаолиятига барҳам бериш ва бундай ҳаракатлар учун жазони кучайтириш, жазонинг муқаррарлигини таъминлаш, инсонпарварлик принципига тўлиқ амал қилган ҳолда судларнинг жазоловчи эмас балки фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи орган бўлиб қолишига эришишга катта эътибор қаратиб келинмоқда.

Дастлабки тергов жараёнида ҳақиқатни аниқланиши учун мўайян ҳолатларда далиллар махсус билимларга эга шахсларнинг ёрдамида иш бўйича ҳақиқий ҳолатни аниқлашга қаратилган асосий процессуал восита таққослаш мақсадида тадқиқот ўтказиш бўйича олинadиган намуналарни тўғри танлаш экспертиза тайинлашда замонавий техника ва технологиялардан фойдаланиш ва процессуал асосларини ҳамда экспертиза тадқиқотлари назарияси ва амалиёт ривожланишини такомиллаштириш вазифалардан келиб чиқиб шунини таъкидлаш лозимки, жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши, айби булмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаётганлиги ва ҳукм қилинмаётганлиги учун айбдорларни фош этиш ҳамда одил судлов фаолиятини бугунги кунда суд экспертлари фаолиятисиз тасаввур этиб бўлмайди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судлар олдида турган вазифаларни ҳал қилишда фан-техника, маъданият ва ҳунар соҳасидаги махсус билимларни талаб қиладиган масалаларни ҳал қилишда суд-экспертизаси муҳим рол ўйнайди. Улар ўз фаолиятида ҳар қил жиноятларни тезкорлик билан фош этиш, ҳолисона тергов қилиш ва судда кўриш ҳамда низоларни ҳал қилиш жараёнида суд-экспертизаси имкониятларидан кенг фойдаланишлари лозим. Чунки суд-экспертизаси махсус билимларга асосланган иш бўйича ҳақиқий ҳолатни аниқлашга қаратилган асосий процессуал восита, инкор этиб булмайдиган тилсиз далилдир. Таққослаш мақсадида тадқиқот ўтказиш бўйича олинadиган намуналар олиш ҳамда уларни исбот қилиш жараёнида текширишда фойдаланиладиган илмий-техник воситаларга қўйиладиган қуйдаги талабларга жавоб берсагина мақбул деб топилади:

1) қонун билан кўрсатилган ёки унинг норма ва принципларига зид бўлмаса;

2) илмий тадқиқот учун яроқли бўлса;

3) жиноят ишини юритишда самарали бўлса;

4) хавфсиз бўлса.

Исботлаш жараёнида фойдаланилган илмийтехник воситалар, уларни қўллаш шартлари ва тартиби, техник воситалар қўлланилган объект, эришилган натижалар процессуал ҳаракатлар ёки суд муҳокамаси баённомаларида акс эттирилади. Экспертизани иш учун муҳим бўлган ҳолатларини аниқлашда махсус билимларга эҳтиёж туғилганда тайинланиши умум эътироф этилган. Кўп вазиятларда, айниқса, жиноят ноаниқ шароитда ҳамда гувоҳларсиз содир этилганда, суд экспертизасининг хулосаси иш бўйича асосий ва холис далил бўлиб хизмат қилади. Исбот қилиш жараёнида фойдаланиладиган илмий-техник воситалар, жиноят иши доирасида мураккаб бўлган сўзлашув қурилмалари, маълумот сақловчи воситалар, компьютер техникаси ёки зарар келтирувчи дастурлардан фойдаланиб жиноят содир этилганлигини аниқлашда экспертиза текшируви учун намуналар олишда ҳамда текширишда тадқиқотга эркин намуналар юборилишида ва далилларни тақдим этишда муҳим бўлиб; Биргина мутахассис ва эксперт фаолиятида дронлардан (учувчисиз бошқариладиган мосламалардан) ва 3D форматдаги суратга олиш воситаларидан фойдаланиш электрон эксперт тизимларини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлиб бу усул ва техникалардан фойдаланиш жиноят жойини обзорли расмга олиш ва жиноят содир этилиши кетма-кетлигини англаш имкониятини, экспертиза текшируви учун олинган намуналарнинг қаердан олинганлиги, намуналар олиш жараёнини, далил олиш

манбаи, жойи ва вақтини жиной ҳаракатнинг тизимини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда янги техникалар чиққан бўлиб мисол учун ультра бинафшали фонар кундуз кунихам кечаси ҳам жинойт жойида барча бармоқ ойоқ ва бошқа изларни кўрсатиб бера олади. Гарчи, жинойт-процессуал қонунчилигида эксперт хулосаси бошқа турдаги далилларга нисбатан ҳеч қандай устунликка эга эмаслиги назарга тутилган бўлсада-да, айрим ҳолларда айнан эксперт хулосасининг ишни мазмунан ҳал қилишдаги аҳамиятини инкор этиб бўлмайди. Экспертиза кўп ҳолларда иш ҳолатларини аниқлашнинг самарали воситаси бўладию лекин у тергов ва суд муҳокамаси жараёнида ҳозирги замон фан-техника воситаларининг барча ютуқларини жорий этишнинг имконини беради ва суд-тергов амалиётида фан-техника ютуқларини жорий қилишнинг асосий йўли бўлиб ҳисобланади. Аммо шуни қайд этиш лозимки, эксперт хулосаси бўйича далиллар олдида ҳеч қандай имтиёзга эга эмас, у қанчалик аниқ ва илмий асосларга эга бўлмасин терговчи ёки суд учун унинг қабул қилиниши мажбурий эмаслиги жинойт-процессуал қонунчилик билан аниқ тартибга солинган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки ҳозирда жинойт ишлари бўйича экспертиза текшируви учун намуналар олишда хали ҳам ески техник асбоб ускуна усуллар ва воситалардан фойдаланиш натижасида кўплаб оворагарчиликлар сарсон саргардонликлар ва ортиқча харажат талаб етмоқда ҳамда намуналар олишда янги техник асбоб ускуналар жорий етилмаслиги натижасида жинойтлар очилмасдан қолиб кетаётгани жинойт ишлари тез ва тўла ҳолисона олиб борилишига еришиб бўлмайди.

Экспертизалар имкониятларидан фойдаланишни

такомиллаштириш билан боғлиқ муаммолар ечимини топишга қаратилган қатор жумладан суд-тергов органларининг жинойтларни тергов қилишда замонавий техника-технологияларни чет елдан олиб келиб уларни ески техник асбоб ускуналар билан алмаштириш орқали ортиқча харажатлар олдини олиш янги асбоб ускуна техник воситаларни жорий этиш ва қўллашга доир фаолиятини такомиллаштириш; намуналар топиш уларни олишда техник восита ваусулардан фойдаланиш ривожлантириш, шахсдан экспертиза текшируви учун намуналар олишда хавфсиз ҳамда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини камситмайдиган самарали ва таъсирчан усуллардан фойдаланиш, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилуви органлар фаолиятини рақамлаштириш орқали уларнинг очиклиги ва шафоқлигини тaminланиши аҳолига бир мунча қулайлик ва афзалликлар олиб келиш мумкин ҳамда техника ва технологияларнинг кенг жорий этиш бўйича комплекс чора тадбирлар жорий этиш ва унда йузага келаётган муаммолар ҳамда уларни ечимларини ишлаб чиқиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://lex.uz/acts/111453>
2. <https://lex.uz/acts/-111460>
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekspertiza>
4. <https://my.gov.uz/oz/site/faq/44>
5. “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi 2010-yil 1-iyundagi O‘RQ-249-son

